

Bogotá, 05 de mayo 2025

[B.FC. 1-025-13]

Asunto: ¿Cuál es el valor indicado de la relación magnesio / calcio, para mantener la estabilidad de una nutrición parenteral total?

INTRODUCCIÓN

La nutrición parenteral total (NPT) es un tratamiento esencial para pacientes que no pueden recibir alimentación por vía oral ni enteral, y se utiliza para suministrar todos los nutrientes necesarios, incluidos carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas, minerales y agua. Su alta osmolaridad exige que se administre, en su mayoría, por vía central. Sin embargo, en algunos casos, se puede optar por una vía periférica, aunque con un menor contenido nutricional y un mayor volumen de infusión (1). Uno de los aspectos fundamentales en la preparación de la NPT es garantizar la estabilidad fisicoquímica de la mezcla. Esto se logra mediante la correcta formulación y el manejo adecuado de los electrolitos, entre los cuales el calcio (Ca^{2+}) y el magnesio (Mg^{2+}) juegan un papel primordial (2).

La relación entre calcio y magnesio es de especial importancia, ya que estos cationes divalentes tienen un impacto directo sobre la estabilidad de las emulsiones lipídicas presentes en la NPT. El desequilibrio en esta relación puede inducir interacciones indeseadas con otros componentes de la mezcla, como los fosfatos, lo que podría resultar en la formación de precipitados y, por lo tanto, en la desestabilización de la solución, comprometiendo su efectividad y seguridad (3). Esta comunicación abordará la importancia de la relación magnesio/calcio en la estabilidad de la NPT y cómo este equilibrio es crucial para evitar complicaciones durante la administración del tratamiento.

CONTENIDO

La estabilidad de la nutrición parenteral total depende de una serie de factores, entre los cuales la relación entre los electrolitos y sus interacciones en la mezcla son determinantes. Los electrolitos, como el calcio y el magnesio, son esenciales para el funcionamiento adecuado de diversas funciones corporales, pero su presencia en concentraciones inadecuadas puede alterar la estabilidad fisicoquímica de la mezcla parenteral (4).

Tanto el calcio como el magnesio son cationes divalentes que tienen la capacidad de interactuar con los fosfatos presentes en la mezcla, lo que puede dar lugar a la formación de precipitados. Estos

precipitados pueden ser visibles o microscópicos, y son peligrosos porque pueden obstruir los filtros y catéteres, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves, como embolias si los precipitados logran entrar en el torrente sanguíneo. Además, la formación de estos precipitados puede comprometer la biodisponibilidad de los nutrientes, disminuyendo la eficacia del tratamiento (5).

Estudios han demostrado que el magnesio, aunque tiene una menor tendencia a formar precipitados con fosfato en comparación con el calcio, desempeña un papel crucial en la estabilidad de la mezcla. En concentraciones adecuadas, el magnesio actúa como un estabilizador, previniendo la precipitación de fosfato de calcio. Sin embargo, el calcio tiene una mayor tendencia a formar precipitados con fosfato, y un exceso de calcio sin la cantidad adecuada de magnesio puede provocar la desestabilización de la emulsión lipídica (2).

La relación entre el calcio y el magnesio debe ser cuidadosamente controlada. Una proporción de calcio/magnesio superior a 2:1 puede aumentar considerablemente el riesgo de inestabilidad de la emulsión, ya que la neutralización de las cargas negativas en la superficie de las gotas lipídicas puede favorecer la coalescencia de las partículas lipídicas, lo que compromete la estabilidad de la mezcla. Además, una relación desequilibrada entre estos electrolitos puede afectar negativamente el equilibrio ácido-base del paciente, generando complicaciones como hipocalcemia o hipomagnesemia, que a su vez impactan en la función neuromuscular, cardíaca y metabólica del paciente (6).

En cuanto a las concentraciones recomendadas, se establece que el calcio en la NPT no debe superar los 30 mmol/L para evitar la precipitación de fosfatos y que la cantidad de magnesio debe estar dentro de los valores aceptados de 9-4 mEq/L. Además, se recomienda mantener la relación calcio/magnesio en una proporción de 2:1 o inferior, para minimizar los riesgos de inestabilidad. El uso de fosfatos orgánicos, como el glicerofosfato de sodio, en lugar de fosfatos inorgánicos, es preferido en la formulación de la NPT, ya que tienen menos riesgo de precipitar con el calcio (6).

Otro factor relevante es la administración de medicamentos en pacientes que requieren NPT. Los antibióticos como la ceftriaxona, que pueden formar precipitados de ceftriaxonato cálcico, es un ejemplo de cómo las interacciones entre medicamentos y la nutrición parenteral pueden alterar la estabilidad de la mezcla. En particular, en pacientes pediátricos, las interacciones fisicoquímicas deben manejarse con sumo cuidado para evitar complicaciones graves como trombosis venosa o embolias pulmonares, que pueden ser fatales si no se previenen adecuadamente (7).

RECOMENDACIONES:

1. **Mantener la relación calcio/magnesio controlada:** Se recomienda mantener la relación calcio/magnesio en $\leq 2:1$ para evitar la desestabilización de la emulsión lipídica y la formación de precipitados de fosfato de calcio. Esta proporción ha demostrado ser efectiva para prevenir la formación de precipitados y garantizar una mezcla estable (6).
2. **Monitorear las concentraciones de electrolitos:** Las concentraciones de calcio en la NPT no deben superar los 30 mmol/L, mientras que las de magnesio deben mantenerse dentro de los rangos recomendados (4-9 mEq por litro de NPT). Estas concentraciones deben ser revisadas periódicamente para garantizar la estabilidad y seguridad de la mezcla (6).
3. **Uso de fosfatos orgánicos:** Se recomienda el uso de fosfatos orgánicos, como el glicerofosfato de sodio, ya que presentan un menor riesgo de precipitar con el calcio. Esto es especialmente importante en la población pediátrica, donde el riesgo de complicaciones metabólicas y de crecimiento es mayor (3).
4. **Evaluar posibles interacciones medicamentosas:** Los profesionales de la salud deben estar atentos a las posibles interacciones entre los componentes de la NPT y los medicamentos administrados, especialmente en pacientes pediátricos. Fármacos como la ceftriaxona deben ser administrados con precaución, ya que pueden inducir la formación de precipitados peligrosos (7).
5. **Control de la acidosis o alcalosis:** Es fundamental controlar el equilibrio ácido-base del paciente, ya que alteraciones en el pH pueden favorecer la formación de precipitados. Los ajustes en la composición de la NPT deben considerar estos factores para evitar complicaciones metabólicas (3).

CONCLUSIÓN

La relación magnesio/calcio es un factor crítico en la estabilidad de la nutrición parenteral total, especialmente en pacientes pediátricos. Mantener un equilibrio adecuado entre estos dos electrolitos es esencial para evitar la precipitación de fosfatos de calcio, lo que podría comprometer tanto la seguridad como la eficacia del tratamiento. Las recomendaciones sobre concentraciones de calcio y magnesio, así como el uso de fosfatos orgánicos y el monitoreo de interacciones medicamentosas, son claves para prevenir complicaciones graves como la formación de precipitados y alteraciones metabólicas. Es fundamental que el equipo de nutrición y farmacia ajuste la formulación de la NPT según las necesidades del paciente, y realice un monitoreo continuo para garantizar la estabilidad fisicoquímica de la mezcla y una recuperación adecuada del paciente. No se recomienda utilizar las preparaciones de Nutrición Parenteral, como vehículo para la administración de otros medicamentos intravenosos, debido a que se aumenta el riesgo de incompatibilidades, por la complejidad de la interacción fisicoquímica de decenas de estructuras allí disueltas.

REFERENCIAS:

1. Berlana D. Parenteral Nutrition Overview. *Nutrients* [Internet]. 2022 [cited 2025 Apr 28];14(21):4480. Available from: <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/21/4480>
2. Otero-Millán L, Lago Rivero N, Blanco Rodicio A, García Beloso N, Legido Soto JL, Piñeiro-Corrales G. Stability of lipid emulsion in total parenteral nutrition: An overview of literature. *Clin Nutr ESPEN*. 2021 Oct;45:19-25. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.06.027. Epub 2021 Jul 2. PMID: 34620316.
3. Boullata JI, Mirtallo JM, Sacks GS, Salman G, Gura K, Canada T, Maguire A; ASPEN Parenteral Nutrition Safety Committee. Parenteral nutrition compatibility and stability: A comprehensive review. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*. 2022 Feb;46(2):273-299. doi: 10.1002/jpen.2306. Epub 2022 Jan 3. PMID: 34788478.
4. Sobol Ź, Chiczewski R, Wątróbska-Świetlikowska D. The Modern Approach to Total Parenteral Nutrition: Multidirectional Therapy Perspectives with a Focus on the Physicochemical Stability of the Lipid Fraction. *Nutrients*. 2025 Feb 28;17(5):846. doi: 10.3390/nu17050846. PMID: 40077716; PMCID: PMC11901615.
5. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). *ASPEN Parenteral Nutrition Handbook*. 3rd ed. Silver Spring, MD: ASPEN; 2018.
6. Pharmko INC. The Role of Calcium and Magnesium in TPN Formulations [Internet]. 2025 [cited 2025 Apr 28]. Available from: <https://www.pharmko.com/blog/the-role-of-calcium-and-magnesium-in-tpn-formulations>
7. Allwood MC, Martin H, Greenwood M, Smith C. Precipitation in parenteral nutrition solutions and compatibility of additives. *Nutrition*. 2006;22(9):1031–6. doi:10.1016/j.nut.2006.06.010